

SHAYBONIYLAR SULOLASI DAVLAT BOSHQARUV ORGANLARI VA ULARNING VAZIFALARI

Ro'ziyev Faxriddin Safarmamat o'g'li

Mirzo Ulug'bek Nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Shayboniylar sulolasining davlat boshqaruv organlari, ularning vazifasi va ahamiyati haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: xon, dargoh, naqib, otaliq, ko'kaldosh, qozi, qutvol, yasovul, inoq, parvonachi.

Shayboniylar hukmronligi yillarida oliy davlat idorasi dargoh deb atalgan. Uning tepasida xon turgan. XON - turkiy va mo'g'ul xalqlari hukmdorlari unvoni hisoblanib, dastlab qabila sardori, keyinchalik oliy hukmdorni anglatgan. Saljuqiylar va xorazmshohlar davrida xon unvoni viloyat, shahar hokimi yoxud darajasiga ko'ra amir yoki malik lavozimlariga nisbatan yuqori hisoblangan, ayni paytda, mamlakat boshlig'i sultonga tobe bo'lgan turkiy boshliqni bildirgan. Qoraxoniylar davriga kelib, xon arslon, bug'ra singari so'zlar bilan birikib qoraxoniylar davlati hukmdorlarini anglatgan. Mo'g'ul imperiyasiga asos solgan Temuchin «Chingizxon» unvonini qabul qilgan. Imperiya hududida tashkil topgan ulus hukmdorlari ham xon deb nomlangan. Chingizxon vafotidan so'ng, saltanat taxtiga o'tirgan chingiziylarga qoon unvoni berilgan. Mo'g'ul hukmronligi davrida Eronda nomusulmon hukmdorlar xon, musulmon hukmdorlar esa, sulton deb atalgan. Temuriylarda Chingizxon sulolasiga daxldor shaxslar Xon unvoni bilan yuritilgan. XVI asrga kelib, Movarounnahrda kirib kelgan Shayboniylarda xon hukmdor yoki taxt vorisini, sulton esa shahzodani ifodalagan. Safaviylar davrida xon unvoni viloyat boshliqlari – amirlarga berilgan va ular o'z rutbalariga ko'ra, 3 tabaqali zodagonlar sifatida e'tirof etilgan.

Ayni vaqtda xon Eron va Afg'onistonning turli ko'chmanchi va yarim ko'chmanchi qabilalari orasida qabila yoki urug' sardori unvoni tarzida shuhrat topgan. Qo'qon va Xiva xonligi hukmdorlari ham o'zlarini xon deb atashgan. Bu nom ularning chingiziylar bilan qarindoshlik rishtalari mavjudligiga ham ishora hisoblangan. Eronda tashkil topgan Qojarlar davlatida (1796-1925) turli darajadagi harbiy va ma'muriy amaldorlar, Hindistondagi musulmon davlatlarida turli martabadagi mansabdorlar ham xon deb yuritilgan.

Shayboniylar davri davlat boshqaruv masalasida ushbu suloladan avval hukm surgan temuriylar va ayniqsa chingiziylar bosqinidan avvalgi davrlarga o'xshagan hokimiyatning davlat idoralararo taqsimoti mavjud bo'lmagan. Bunga sabab, ushbu davr tarixi tadqiqotlarining ko'lami ozligi, shuningdek, yarim ko'chmanchi turmush tarzi an'alarining mustahkam Jo'chi ulusidagi ijtimoiy-siyosiy munosabatlarning shaybniylar faoliyatida saqlanib qolganligidir. Shayboniylarning Dashti Qipchoqdan Movarounnahrda kirib kelishi bilan mazkur mintaqadagi mavjud ayrim an'alarining ham Turkiston markaziga tarqalishi uchun sharoit tug'ilgan. Xuddi shu sabab ham o'zbek davlatchiligining somoniylar, qoraxoniylar, g'aznaviylar, saljuqiylar, anushteginiylar, temuriylar davrida mavjud bo'lgan davlat boshqaruv taqsimoti shayboniylar zamoniga kelib konservativ yo'nalishda rivoj topa boshlagan. Ya'ni, dargoh va uning atrofidagi xizmatlar mavqeyi kuchayib borib, ijroiya hokimiyatdagi devonlar tizimi faoliyati chegaralanib qolgan.

Shayboniylar an'analari asosida oliy hukmdorlik otadan bolaga emas, balki suloladagi eng ulug' yoshdagi namoyondaga o'tishi tartibi dastlabki shayboniylar davrida saqlangan bo'lsa, asosan XVI asrning 40yillaridan boshlab sulola ichidagi oilaviy an'ana ustun chiqa boshlagan. Abdullaxon II davriga kelib esa bu holat aniq bir shaklga tushgan. Taxt vorisi shayboniylarda navvob, qug'ulxoniy, kichik xon deb ham atalgan. Abdullaxon II zamonida valiahdga Balx viloyati hokimligini topshirish an'anasi ham shakllanib borgan bo'lsa-da, ammo shayboniylarning faoliyatiga tez orada chek qo'yilishi sabab mazkur an'ana rivoj topmay qolgan.

Dargohda xondan keyingi muhim davlat vazifasi naqib hisoblangan. Tarjimada sardor, boshliq, ktakchi ma'nosini beruvchi naqiblik mansabi amalda ancha keng mazmun va vakolatga ega bo'lgan. Naqib xonning eng yaqin va ishonchli kishilaridan hisoblangan. Rasmiy qabul marosimlarida uning oliy hukmdor chap tomonidan birinchi bo'lib joy olishi naqibning dargohda tutgan yuksak maqomidan dalolat beradi.

Xonning farmoni, yorliqlarida ham naqib nomi birinchi bo'lib zikr etilgan. Davlatning ichki va tashqi siyosati hamda harbiy masalalarida oliy hukmdorning birinchi maslahatchisi sifatida qaralgan. Masalan, 1570 yili Buxoroda yana bir bor hokimiyatini tiklarkan, buxoroliklar tomonidan o'rta solingan mashhur Qosim shayx Azizon bilan muzokaraga Abdullaxon II o'z naqibini yuboradi. Harbiy yurishlar uyushtirish, davom ettirish, dushman harbiy imkoniyatlarini o'rganish yumushlarini ham xon naqibga yuklagan, uning maslahati bilan qaror qabul qilgan. Shuningdek, naqiblarga mas'uliyatli elchilik vazifalari ham yuklatilganki, ularning muhim jihatlaridan biri shuki, ular albatta, payg'ambar avlodlari hisoblanmish

sayyidlar xonadoniga mansub kishilar bo'lishi talab etilgan. Bu holat siyosat va mafkura nazoratini dargoh doirasida tutib tutish, mafkuraviy hayot tizginini butunlay tariqatlar ixtiyorida mujassamlashishining oldini olish bo'lgan.

Davlat ahamiyatiga molik mansablardan yana biri otaliqdir. Otaliq qilmoq, otasining o'rnini bosmoq mazmunini beruvchi mazkur lavozim markaziy hokimiyatning joylardagi, ya'ni viloyatlardagi siyosatini belgilashda katt ahamiyat kasb etgan. Oliy hukmdor viloyatlarni sulola namoyondalari shahzodalararo taqsimlab berar ekan, ularga otaliq, ya'ni o'z nazoratchisini, ishongan kishisini tayinlagan. Ayniqsa, balog'at yoshiga yetmagan shahzodalar viloyatlarga tayinlangan hollarda, ular to ulg'ayib mustaqil faoliyat ko'rsatish darajasiga yetgunliklariga qadar, davlat ishlarini boshqarishdek og'ir yuk xuddi mana shu otaliqlar zimmasiga yuklatilgan. Bunday hollarda olatiq butun viloyat taqdirini, uning markaz bilan munosabatlarini qanday bo'lishini hal etib berganlar. Otaliqlarning asosiy vazifasi joylar bilan bog'liqligi viloyatlar taqdirida muhim ahamiyatga ega bo'lgan.

Oliy hukmdor chiqargan hukmlar, yorliqlar va boshqa rasmiy hujjatlarni o'z egalari, mas'ullarga, ijrochilarga yetkazish tadbirlariga parvonachi javobgar bo'lgan. Urush paytlarida esa ular harbiy yetakchilik vazifalari bilan shug'ullanganlar.

Dargohga tushgan arizalarni qabul qilish, javobini berish mamlakatdagi ijtimoiy adolat tartiblariga rioya etishning nazorati dodxoh mutasaddi etib belgilangan. Shuningdek, u elchilarni qabul qilish, elchilik yumushlarini tashkil etish va hatto shaxsan elchi sifatida boshqa mamlaktlarga borib kelish kabi tadbirlarni ham amalga oshirgan.

Dargohdagi yana bir muhim lavozimlardan biri bu ko'kaldosh hisoblangan. Mazmunidan ham ko'rinib turganidek, ular oliy hukmdorga va rasmiy sulolaga eng yaqin kishilardan bo'lgan. Ko'kaldoshning ijtimoiy mohiyati rasmiy sulolaning biron vakili bilan bir onani emganlik bilan tushuntiriladi. Demak, ko'kaldosh dargohning eng ishonchili kishilaridan hisoblanib, unga topshiriladigan vazifalar ham shu qadar nozik va mas'uliyatli bo'lgan. Ko'kaldosh vazifasi mamlakatda oliy hukmdor olib borayotgan siyosat daxlsizligi, unga kishilarning munosabatlarini aniqlash bilan bog'liq yumushlardan iborat bo'lgan.

Abdullaxon II va Abdulmo'min o'rtasidagi qarama-qarshilikni bartaraf etishda, Abdulmo'min harakatlari va maqsadlarini oldindan bilib, xonga to'g'ri ma'lumot berishda asosiy o'rinni Qulbobo ko'kaldosh asosiy rolni o'ynagan. Shu sabab taxtga chiqqan kuniyoq dastlabki qilgan ishlaridan biri Qulbob ko'kaldoshni qatl etish bo'lgan. Sulola ichki munosabatlariga oid tadbirlar, oliy hukmdor va shahzodalar o'rtasidagi aloqalar tegishli tartib asosida yo'lga qo'yish ishini xon yasovuli olib

borgan. Shahzodalarni xon tomonidan qabul qilish, ularning peshkashlari, arzlari, iltimoslarini yetkazish kabi tadbirlar shular jumlasidandir.

Dargohdagi xavfsizlik, tartib, keldi-ketdidan xabardorlik kabi tadirilar eshikog'aboshi boshliq xizmat bo'ynida bo'lgan. Chap eshikog'asi, o'ng eshikog'asi, katta eshikog'asi kabi ichki taqsimotlar bo'lgan bu xizmat vakillari urush paytlarida oliy hukmdorning eng muhim harbiy topshiriqlarini ham bajarib borganlar.

O'sha zamonlarga mos ravishda davlatning biron-bir xizmat idorasi, xizmat turi namoyondalari urush paytida o'zlarining to'g'ridanto'g'ri vazifalariga qo'shimcha ravishda harbiy faoliyat bilan ham shug'ullanib kelganlar. Harbiy harakatlar paytida miroxo'r (oliy hukmdorning yilqi, ot-ulov, ularning ta'minoti mas'uli), shig'ovul (chet el elchilarini qabul qilish bo'yicha mas'ul), qushbegi (podshoh ov tadbirlarini uyushtiruvchi), chuhraboshi (maxsus harbiy qism boshlig'i), bakovulboshi, dasturxonchi kabi lavozimlar yuzaga keladi.

Dargoh bilan bog'liq yana qo'rchiboshi (quro-aslaha xizmati xodim), uning amaldorlaridan bo'lmish jibochi, jarchi, tavochi, qorovulbegi, xazinachi, mehtar kabi lavozimlar ham mavjud bo'lgan. Dargoh faoliyatida katta mavqyega ega bo'lgan lavozimlardan yana biri shayxulislom bo'lib, davlat va jamiyatdagi mafkuraviy hayotda uning o'zni favqulodda edi. Din peshvolari va muassasalari nafaqat ijtimoiy hayotda, balki iqtisodiy munosabatlarda ham o'z mavqyeini yo'qotmaganlar. Shu sababdan vaqf mulklari bilan shug'ullanuvi maxsus xizmatlar joriy etilgan bo'lib, ularning mamlakat miqyosida bosh sadr, joylarda esa sadrlar boshqarganlar.

Sud ishlariga kelganda, mamlakat miqyosida tizimda bosh qozi yetakchilik qilgan bo'lsa, harbiylar hayotida yuz beradigan huquqiy masalalarni qoziaskar hal etib borgan. Shu bilan birga harbiy qozi ham, mahalliy qozilar ham bosh qoziga bo'ysunganlar. Mamlakatdagi ahloqiy normalarga rioya qilish ayniqsa amaldorlar, hatto, din peshvolari orasidagi shu masalaga munosabatni bilib borish ishi bilan muhtasib (rais) shug'ullangan.

Shayboniylar davrida devonbegi va qutvolning ish faoliyati va vazifasi ko'lam jihatidan ancha keng bo'lgan. Chunonchi, devonbegi mamlakatning muhim ishlaridan, mol-mulk, ya'ni moliya, soliq, yer-suv masalalari, viloyatlar bo'ylab amaldorga ish taqsimlash, mansablarga tayinlash va bularning barchasi haqida hukmdorga har kuni hisobot berib turgan. Qutvol esa shayboniylar davrida qal'a boshlig'i vazifasini bajargan bo'lsa-da, keyinchalik u shahar hokimi maqomini ham kasb etgan.

Shayboniylar davriga kelib davlat boshqaruvida bir holat yaqqol ko'zga tashlanadi: hokimiyat markazda ham, viloyatlarda ham asosan bir idora – dargohda

mujassamlashib borgan. Shayboniylar hukmronligi yillarida ham naqib, otaliq, parvonachi, dodxoh, devonbegi, qushbegi, chuhraboshi, miroho‘r, yasovul, inoq, qo‘rchi, bosh qozi, harbiy qozi, shayxulislom, a‘lam, rais, bosh muftiy va boshqa lavozimlar mavjud edi. Ushbu lavozimlarning davr o‘tishi bilan vazifalarida sifat o‘zgarishlari yuz bergani aniq.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Azamat ZiyO‘zbek davlatchiligi tarixi: (Eng qadimgi davrdan Rossiya bosqiniga qadar). T., 2010.
2. Axmedov B. Tarixdan saboqlar. – T.: O‘qituvchi, 1994.
3. Hofiz Tanish Buxoriy. Abdullanoma – T.: Fan, 1966.
4. Mavlonov O‘., Nuriddinova N. O‘rta Osiyo harbiy san‘ati tarixi // Jamiyat va boshqaruv. – 2002. – № 4.5. Sagdullayev A.S. Qadimgi O‘rta Osiyo tarixi. T., 2014.
6. Muhammad Haydar Mirzo. Tarixi Rashidiy. – T.: “Sharq”, 2010.
7. Muhammad Solih. Shayboniynoma. – T., 1990.